

GRUPO TERAPÉUTICO EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA: EXPERIENCIA CLÍNICA

A. de Asís Pardillos Peral

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón

ORCID: 0009-0000-5498-9270

OBJETIVO

Describir la implementación y funcionamiento de un grupo terapéutico abierto en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (UHP) en la Fundación Hospital Jove, así como explorar su valor clínico como recurso de contención, elaboración emocional y facilitación de vínculos en pacientes hospitalizados por descompensación psicopatológica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo de una experiencia clínica desarrollada durante 4 meses, con sesiones diarias de lunes a jueves, de una hora de duración. Se realizaron 48 sesiones, con un total de 83 participantes y una media de 13,2 pacientes por sesión. El grupo estaba dirigido por un residente de Psicología Clínica, con participación variable de profesionales de enfermería y TCAE. Se invitaba a participar a todos los pacientes ingresados de forma no obligatoria. La técnica grupal se basó en el modelo de Grupo de una sola sesión descrito por Irvin Yalom, integrando aportaciones del Grupo Operativo y del Grupo-análisis, priorizando la centralidad del vínculo, la experiencia emocional compartida y el aquí y ahora grupal. Participaron pacientes con trastornos psicóticos, trastornos afectivos, trastornos de la personalidad y trastorno por uso de sustancias, con frecuente presencia de intento autolítico o ideación suicida en el contexto de crisis.

RESULTADOS

El grupo se consolidó como un espacio de contención y encuentro que activó de forma consistente factores terapéuticos clásicos: infusión de esperanza, universalidad, altruismo, cohesión grupal, catarsis, aprendizaje interpersonal, recapitulación correctiva de experiencias familiares y desarrollo de la mentalización. Se observó mayor regulación emocional, disminución de la ideación suicida, aumento de la capacidad de simbolización del malestar y posibilidad de abordar conflictos interpersonales, generando experiencias emocionales correctivas. La implicación del personal de enfermería facilitó la continuidad del trabajo grupal en la vida cotidiana de la unidad, promoviendo mayor cohesión, aumento de conductas de apoyo entre iguales y mejor convivencia en planta. Se constató una mayor comprensión entre pacientes con perfiles clínicos diversos, incluidos aquellos con discurso psicótico o conductas disruptivas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El grupo terapéutico en UHP de agudos es un recurso factible y clínicamente relevante que favorece la contención, el trabajo relacional y la elaboración emocional en situaciones de crisis. A pesar de limitaciones como la ausencia de medidas estandarizadas y supervisión sistemática, la experiencia apoya su incorporación estable como parte del tratamiento integral, contribuyendo a una atención más humana y centrada en la persona.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bion WR. Experiences in groups: And other papers. London: Tavistock Publications; 1961.
2. Fonagy P, Bateman A. Teoría y terapia basada en la mentalización: Un enfoque integrador para trastornos de la personalidad. Barcelona: Ediciones Paidós; 2019.
3. Freedman S, Hurley J. Perceptions of helpfulness and behavior groups. Group. 1980;4:51-8.
4. Grunebaum H, Solomon L. Peer relationships, self-esteem, and the self. Int J Group Psychother. 1987;37(4):475-513.
5. Winnicott DW. Juego y realidad. Barcelona: Ariel; 1971.
6. Yalom ID. Teoría y práctica de la psicoterapia de grupo. México: Fondo de Cultura Económica; 1986.
7. Yalom ID. Psicoterapia existencial y terapia de grupo. Barcelona: Paidós; 2000.